

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЧЕСОТКИ И АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ
В АМБУЛАТОРНОЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ****Абдуллаев Д.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность темы обусловлена высокой распространённостью чесотки, её контагиозностью, полиморфизмом клинических проявлений и частым сходством с атопическим дерматитом, аллергическим контактным дерматитом, экзематозными дерматозами, крапивницей и пруриго. Цель исследования заключалась в изучении клинико-диагностических особенностей чесотки и аллергических дерматозов у пациентов амбулаторного дерматологического профиля и определении наиболее значимых критериев их дифференциальной диагностики. В исследование были включены 96 пациентов в возрасте от 6 до 58 лет с жалобами на зуд и кожные высыпания. Пациенты были разделены на две группы: I группу составили 46 больных чесоткой, II группу — 50 пациентов с аллергическими дерматозами. Всем обследованным проводили сбор жалоб и анамнеза, оценку характера зуда, локализации и морфологии высыпаний, анализ семейного и контактного анамнеза, выявление связи заболевания с аллергенами, дерматоскопическое исследование и микроскопию соскоба кожи при подозрении на чесотку. Результаты показали, что у пациентов с чесоткой достоверно чаще отмечались ночной зуд, поражение межпальцевых промежутков кистей, запястий, живота, ягодич и наружных половых органов, наличие чесоточных ходов, а также зуд у членов семьи или близких контактных лиц. У пациентов с аллергическими дерматозами чаще выявлялись связь обострений с воздействием пищевых, бытовых, профессиональных или контактных аллергенов, эритематозно-отёчные очаги, мокнутие, шелушение, сухость кожи и лихенификация. Микроскопическое исследование соскоба кожи подтвердило наличие элементов клеща у 73,9% пациентов с чесоткой, тогда как у больных аллергическими дерматозами клещ, яйца или экскременты не выявлялись. Сделан вывод, что дифференциальная диагностика чесотки и аллергических дерматозов должна основываться на комплексной оценке клинических, анамнестических, эпидемиологических и лабораторно-инструментальных данных. Применение дерматоскопии и микроскопического исследования на амбулаторном этапе позволяет повысить точность диагностики, избежать ошибочного лечения и предупредить распространение чесотки среди контактных лиц.

Ключевые слова: чесотка, аллергические дерматозы, дифференциальная диагностика, зуд, дерматоскопия, микроскопия соскоба, амбулаторная дерматология.

**DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PRURITY AND ALLERGICAL DERMATOSIS IN
AMBULATORY DERMATOLOGICAL PRACTICE****Abdullayev D.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The relevance of the topic is determined by the high prevalence of scabies, its contagiousness, polymorphism of clinical manifestations, and frequent similarities with atopic dermatitis, allergic contact dermatitis, eczematous dermatoses, urticaria, and prurigo. The aim of the study was to study the clinical and diagnostic features of scabies and allergic dermatoses in outpatient dermatological patients and to determine the most significant criteria for their differential diagnosis. The study included 96 patients aged 6 to 58 with complaints of itching and skin rashes. The patients were divided into two groups: Group I consisted of 46 patients with scabies, and Group II consisted of 50 patients with allergic dermatoses. All subjects underwent a collection of complaints and medical history, assessment of the nature of itching, localization, and morphology of the rash, analysis of family and contact history, identification of the disease's connection with allergens, dermatoscopic examination, and microscopy of a skin scrap if scabies was suspected. The results showed that patients with scabies significantly more frequently exhibited nocturnal itching, involvement of the interdigital spaces of the hands, wrists, abdomen, buttocks, and external genitalia, the presence of scabies, and itching in family members or close contact persons. In patients with allergic dermatoses, the association of exacerbations with food, household, occupational, or contact allergens, erythematous-edema foci, moistening, peeling, skin dryness, and lichenification was more frequently identified. Microscopic examination of the skin scrap confirmed the presence of tick elements in 73.9% of patients with scabies, while in patients with allergic dermatoses, ticks, eggs, or excrement were not detected. It was concluded that the differential diagnosis of scabies and allergic dermatoses should be based on a comprehensive assessment of clinical

cal, anamestic, epidemiological, and laboratory-instrumental data. The application of dermatoscopy and microscopic examination at the outpatient stage allows for increased diagnostic accuracy, avoids erroneous treatment, and prevents the spread of scabies among contact persons.

Keywords: scabies, allergic dermatoses, differential diagnosis, itching, dermatoscopy, scrap microscopy, outpatient dermatology.

АМБУЛАТОР ДЕРМАТОЛОГИК АМАЛИЁТДА ҚЎТИР ВА АЛЛЕРГИК ДЕРМАТОЗЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАШХИСИ

Абдуллаев Д.М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мавзунинг долзарблиги қўтирнинг кенг тарқалганлиги, унинг юқумлилиги, клиник кўри-нишларининг полиморфизми ҳамда кўпинча атопик дерматит, аллергик контакт дерматит, экзе-матоз дерматозлар, эшакеми ва пруриго билан ўхшашилиги билан белгиланади. Тадқиқотнинг мақса-ди амбулатор-дерматологик профилдаги беморларда қўтир ва аллергик дерматозларнинг клиник-диагностик хусусиятларини ўрганиш ҳамда уларнинг қиёсий ташиxisи учун энг муҳим мезонларни аниқлашдан иборат эди. Тадқиқотга терида қичишиш ва тошмалар пайдо бўлиши шикоятлари би-лан мурожаат қилган 6 ёйдан 58 ёшгача бўлган 96 нафар бемор жалб этилди. Беморлар икки гу-руҳга ажратилди: I гуруҳни қўтирга чалинган 46 нафар бемор, II гуруҳни эса аллергик дерматозлари бўлган 50 нафар бемор ташкил этди. Барча текширилувчиларда шикоятлар ва анамнез йиғилди, қичишиши хусусияти, тошмаларнинг жойлашуви ва морфологияси баҳоланди, оилавий ва контакт анамнези таҳлил қилинди, касалликнинг аллергенлар билан боғлиқлиги аниқланди, қўтирга шубҳа тузилганда эса дерматоскопик текширув ва тери қириндиси микроскопияси ўтказилди. Натижалар шуни кўрсатдики, қўтири бор беморларда тунги қичишиши, қўл панжаси бармоқлари оралиги, била-клар, қорин, думба ва ташқи жинсий аъзоларнинг зарарланиши, қўтир йўллари мавжудлиги, шунинг-дек, оила аъзолари ёки яқин мулоқотда бўлган шахсларда қичишиши кузатилиши ишончли даражада кўпроқ қайд этилди. Аллергик дерматозлари бўлган беморларда эса касаллик хуружларининг озиқ-овқат, маиший, касбий ёки контакт аллергенлар таъсири билан боғлиқлиги, эритематоз-шишли ўчоқлар, ҳўлланиши, пўст ташлаш, тери қуруқлиги ва лихенификатсия ҳолатлари кўпроқ аниқланди. Тери қириндиси микроскопияси қўтири бор беморларнинг 73,9 фоизда кана элементлари мавжудли-гини тасдиқлаган бўлса, аллергик дерматозларга чалинган беморларда кана, унинг тухумлари ёки эскрементлари аниқланмади. Қўтир ва аллергик дерматозларнинг қиёсий ташиxisи клиник, анам-нестик, эпидемиологик ва лаборатор-инструментал маълумотларни комплекс баҳолашга асослани-ши лозим, деган хулосага келинди. Амбулатор босқичда дерматоскопия ва микроскопик текширувни қўллаш ташиxis аниқлигини ошириш, нотўғри даволашнинг олдини олиш ва мулоқотдаги шахслар орасида қўтир тарқалишига йўл қўймаслик имконини беради.

Калит сўзлар: қўтир, аллергик дерматозлар, қиёсий ташиxis, қичишиши, дерматоскопия, қиринди микроскопияси, амбулатор дерматология.

Введение. Чесотка является одним из наиболее распространённых паразитарных заболеваний кожи и сохраняет высокую актуальность для амбулаторной дерматовенерологической практики. Возбудителем заболевания является клещ *Sarcoptes scabiei* var. *hominis*, который внедряется в роговой слой эпидермиса, формирует чесоточные ходы и вызывает выраженную воспалительно-аллергическую реакцию кожи. По данным Всемирной организации здравоохранения, чесотка отно-сится к числу распространённых кожных заболеваний и ежегодно поражает сотни миллионов человек во всём мире, особенно в условиях скученности населения, недостаточной санитарной доступности и тесных бытовых контактов [1, 2].

Клиническая значимость чесотки определяется не только её контагиозностью, но и выражен-ным полиморфизмом кожных проявлений. Наиболее характерными симптомами являются интенсив-ный зуд, усиливающийся в ночное время, папулёзные высыпания, экскориации, серозно-геморрагические корочки и наличие чесоточных ходов. Типичная локализация элементов включает межпальцевые промежутки кистей, область запястий, локтевые сгибы, живот, поясничную область, ягодицы, молочные железы у женщин и наружные половые органы у мужчин [3, 4]. Однако в реаль-ной амбулаторной практике классическая клиническая картина наблюдается не всегда, что создаёт трудности при первичной диагностике заболевания.

Особую проблему представляет дифференциальная диагностика чесотки и аллергических дер-матозов. Это связано с тем, что зуд, папулёзные элементы, расчёсы, эритема и вторичные воспали-

тельные изменения кожи могут встречаться как при чесотке, так и при атопическом дерматите, аллергическом контактном дерматите, экземе, крапивнице и пруриго [5, 6]. У части пациентов чесотка может протекать стёрто, особенно при предварительном применении наружных глюкокортикостероидов, антигистаминных препаратов или самостоятельном лечении. В таких случаях заболевание нередко ошибочно расценивается как аллергический дерматоз, что приводит к задержке этиотропной терапии, сохранению источника заражения и распространению инвазии среди контактных лиц [7].

Аллергические дерматозы, в отличие от чесотки, чаще имеют связь с воздействием пищевых, бытовых, профессиональных или контактных аллергенов, а также с наследственной атопической предрасположенностью и нарушением барьерной функции кожи. Для них характерны эритематозно-отёчные очаги, мокнутие, шелушение, сухость кожи, лихенификация и рецидивирующее течение с периодами обострения и ремиссии [8, 9]. В то же время выраженный зуд при аллергических дерматозах может усиливаться в вечернее и ночное время, что дополнительно затрудняет клиническое разграничение с чесоткой.

Важное диагностическое значение при подозрении на чесотку имеет эпидемиологический анамнез. Наличие зуда и сходных высыпаний у членов семьи, половых партнёров, соседей по обществу или других лиц, находящихся в тесном контакте с пациентом, является существенным аргументом в пользу паразитарной природы заболевания [2, 7]. В отличие от этого, при аллергических дерматозах чаще выявляется индивидуальная реакция на провоцирующий фактор, без одновременно появления аналогичных симптомов у контактных лиц.

Современный подход к диагностике чесотки предполагает сочетание клинической оценки, дерматоскопии и лабораторного подтверждения. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, диагноз чесотки чаще всего основывается на характерной клинической картине и распределении сыпи, однако при возможности должен подтверждаться обнаружением клеща, яиц или экскрементов в соскобе кожи [4]. Дерматоскопия в амбулаторных условиях позволяет выявить характерные признаки чесоточного хода и повысить точность первичной диагностики [10].

Таким образом, проблема дифференциальной диагностики чесотки и аллергических дерматозов имеет важное практическое значение. Ошибочная диагностика может приводить к неэффективному лечению, хронизации кожного процесса, развитию вторичных пиодермий и дальнейшему распространению чесотки среди контактных лиц. В связи с этим актуальным является изучение клинических, анамнестических и лабораторно-инструментальных критериев, позволяющих своевременно отличать чесотку от аллергических дерматозов на амбулаторном этапе.

Цель исследования. Изучить клинико-диагностические особенности чесотки и аллергических дерматозов у пациентов амбулаторной дерматологической практики и определить наиболее значимые критерии их дифференциальной диагностики.

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено в формате клинико-наблюдательного сравнительного анализа. В исследование были включены 96 пациентов в возрасте от 6 до 58 лет, обратившихся в амбулаторный дерматологический кабинет с жалобами на зуд и кожные высыпания.

Пациенты были разделены на две группы:

I группа — пациенты с чесоткой: 46 человек.

II группа — пациенты с аллергическими дерматозами: 50 человек.

К аллергическим дерматозам были отнесены атопический дерматит, аллергический контактный дерматит, экзематозные дерматозы, крапивница и пруриго аллергического генеза.

Критерии включения. В исследование включали пациентов с зудящими высыпаниями на коже, обратившихся первично или повторно в амбулаторный дерматологический кабинет. Для основной группы учитывали наличие клинических признаков чесотки и/или лабораторного подтверждения заболевания. Для группы сравнения учитывали клинические признаки аллергического дерматоза и отсутствие данных за паразитарное поражение кожи.

Критерии исключения.

Из исследования исключали пациентов с грибковыми заболеваниями кожи, бактериальными пиодермиями как основным диагнозом, буллёзными дерматозами, системными заболеваниями соединительной ткани, а также пациентов, получавших противопаразитарное лечение менее чем за 10 дней до осмотра.

Методы исследования. Всем пациентам проводили: Сбор жалоб и анамнеза заболевания. Оценку характера зуда: дневной, ночной, постоянный, приступообразный. Анализ локализации высыпаний. Оценку морфологических элементов кожи. Выяснение семейного и контактного анамнеза. Выявление связи заболевания с аллергенами. Дерматоскопическое исследование

подозрительных элементов. Микроскопическое исследование соскоба кожи при подозрении на чесотку.

Согласно современным рекомендациям, диагноз чесотки может быть установлен клинически, однако при возможности должен подтверждаться обнаружением клеща, яиц или экскрементов в соскобе кожи; наиболее информативными участками для забора материала являются чесоточные ходы, межпальцевые промежутки и складки запястий.

Статистическая обработка проводилась с использованием расчёта абсолютных и относительных величин. Результаты представлены в виде количества наблюдений и процентов.

Результаты исследования. При анализе жалоб было установлено, что зуд являлся ведущим симптомом в обеих группах, однако его характер существенно различался. В группе пациентов с чесоткой ночной зуд отмечался у 39 из 46 пациентов, что составило 84,8%. В группе аллергических дерматозов ночное усиление зуда наблюдалось у 18 из 50 пациентов — 36,0%.

Постоянный зуд в течение суток чаще наблюдался у пациентов с аллергическими дерматозами — 32 пациента, или 64,0%. У больных чесоткой постоянный зуд был выявлен у 14 пациентов, или 30,4% (Таблица 1).

Таблица 1.

Характер зуда у обследованных пациентов

Признак	Чесотка, n=46	Аллергические дерматозы, n=50
Ночной зуд	39 / 84,8%	18 / 36,0%
Постоянный зуд	14 / 30,4%	32 / 64,0%
Усиление зуда после контакта с аллергеном	5 / 10,9%	34 / 68,0%
Зуд у членов семьи	31 / 67,4%	6 / 12,0%

Наиболее значимым диагностическим признаком чесотки оказалось наличие зуда у членов семьи или близких контактных лиц. Этот признак был выявлен у 67,4% пациентов с чесоткой и только у 12,0% пациентов с аллергическими дерматозами. Это подтверждает важность эпидемиологического анамнеза при первичном осмотре больных с зудящими дерматозами.

При оценке локализации высыпаний установлено, что у пациентов с чесоткой чаще поражались межпальцевые промежутки кистей, запястья, живот, ягодицы и область половых органов. У пациентов с аллергическими дерматозами преобладали поражения лица, шеи, сгибательных поверхностей конечностей, кистей и участков кожи, контактировавших с предполагаемым аллергеном (Таблица 2).

Таблица 2.

Локализация кожных высыпаний

Локализация	Чесотка, n=46	Аллергические дерматозы, n=50
Межпальцевые промежутки кистей	35 / 76,1%	9 / 18,0%
Запястья	33 / 71,7%	12 / 24,0%
Живот и область пояса	28 / 60,9%	11 / 22,0%
Ягодицы	21 / 45,7%	8 / 16,0%
Наружные половые органы	15 / 32,6%	2 / 4,0%
Лицо и шея	4 / 8,7%	24 / 48,0%
Сгибательные поверхности конечностей	12 / 26,1%	31 / 62,0%

Морфологическая картина при чесотке характеризовалась наличием папул, экскориаций, серозно-геморрагических корочек и чесоточных ходов. Чесоточные ходы были выявлены у 29 пациентов основной группы, что составило 63,0%. У пациентов с аллергическими дерматозами чесоточные ходы не выявлялись.

У пациентов с аллергическими дерматозами чаще наблюдались эритематозно-отёчные очаги, шелушение, мокнутие, лихенификация и распространённая сухость кожи. Эти признаки были особенно характерны для атопического дерматита и экзематозных поражений (Таблица 3).

Таблица 3.

Морфологические признаки кожного процесса

Морфологический признак	Чесотка, n=46	Аллергические дерматозы, n=50
Папулы	42 / 91,3%	26 / 52,0%
Экскориации	38 / 82,6%	29 / 58,0%
Чесоточные ходы	29 / 63,0%	0 / 0%
Эритематозно-отёчные очаги	11 / 23,9%	36 / 72,0%
Мокнутие	4 / 8,7%	21 / 42,0%
Лихенификация	7 / 15,2%	28 / 56,0%
Сухость кожи	10 / 21,7%	35 / 70,0%

Дерматоскопическое исследование у пациентов с чесоткой позволило выявить признаки, характерные для чесоточного хода, включая тёмную треугольную структуру, соответствующую передней части клеща, и линейный ход в роговом слое эпидермиса. Микроскопическое исследование соскоба кожи подтвердило наличие элементов клеща у 34 пациентов из 46, что составило 73,9%.

У пациентов с аллергическими дерматозами микроскопическое исследование соскоба не выявило клеща, яиц или экскрементов. Это позволило исключить чесотку у больных с клинически сходными проявлениями.

Особое внимание было уделено анализу эффективности предшествующей терапии. У 58,7% пациентов с чесоткой до обращения применялись антигистаминные препараты и наружные противовоспалительные средства, однако выраженного и стойкого улучшения не отмечалось. В группе аллергических дерматозов положительный клинический эффект от антигистаминной и противовоспалительной терапии наблюдался у 70,0% пациентов.

Полученные данные показывают, что чесотка и аллергические дерматозы могут иметь сходные клинические проявления, прежде всего зуд, папулёзные элементы, экскориации и вторичные воспалительные изменения кожи. Это создаёт условия для диагностических ошибок, особенно при стёртых формах заболевания, самолечении, предварительном применении наружных кортикостероидов и отсутствии тщательного осмотра типичных зон поражения.

Наиболее значимыми признаками чесотки в амбулаторной практике являются ночной характер зуда, наличие аналогичных жалоб у членов семьи или контактных лиц, поражение межпальцевых промежутков, запястий, живота, ягодиц и половых органов, а также выявление чесоточных ходов. Эти признаки соответствуют данным современных международных источников, где ночной зуд, папулёзная сыпь, чесоточные ходы и типичная локализация рассматриваются как ключевые клинические ориентиры при диагностике чесотки.

Аллергические дерматозы чаще характеризуются связью с воздействием аллергенов, рецидивирующим течением, сухостью кожи, эритемой, отёком, мокнутием, шелушением и лихенификацией. При этом зуд может усиливаться в вечернее или ночное время, что иногда имитирует чесотку. Поэтому только наличие зуда не может рассматриваться как достаточный диагностический критерий.

Важным отличием чесотки является эпидемиологический компонент. Наличие зуда у нескольких членов семьи или лиц, находящихся в тесном контакте с пациентом, должно рассматриваться как значимый диагностический сигнал. В таких случаях необходимо проводить целенаправленный осмотр контактных лиц и решать вопрос о профилактическом лечении, поскольку современные рекомендации подчёркивают необходимость лечения не только подтверждённых случаев, но и контактных лиц при высоком риске распространения инфекции.

Дерматоскопия имеет высокую практическую ценность в амбулаторных условиях, поскольку позволяет быстро и неинвазивно оценить подозрительные элементы. Однако окончательное подтверждение диагноза возможно при обнаружении клеща, яиц или экскрементов в соскобе кожи. CDC также указывает, что при возможности диагноз чесотки следует подтверждать выделением клеща, яиц или фекальных масс из соскоба кожи.

Ошибочная диагностика чесотки как аллергического дерматоза может приводить к длительному неэффективному лечению, хронизации процесса, распространению заболевания среди контактных лиц и развитию вторичных пиодермий вследствие расчёсов. С другой стороны, гипердиагностика чесотки у пациентов с аллергическими дерматозами может приводить к необоснованному назначению акарицидных препаратов, раздражению кожи и ухудшению течения основного дерматоза.

Таким образом, дифференциальная диагностика должна проводиться поэтапно: сначала оцениваются жалобы и анамнез, затем локализация и морфология высыпаний, после чего применяются дерматоскопия и микроскопическое исследование. Такой подход позволяет повысить точность диагностики и выбрать рациональную терапевтическую тактику.

Выводы: Проведённое исследование показало, что чесотка и аллергические дерматозы имеют ряд сходных клинических проявлений, прежде всего зуд, папулёзные высыпания, эксфолиации и вторичные воспалительные изменения кожи. Однако для чесотки наиболее характерными диагностическими признаками являются ночное усиление зуда, поражение межпальцевых промежутков кистей, запястий, живота, ягодиц и наружных половых органов, наличие чесоточных ходов, а также зуд у членов семьи или близких контактных лиц. Эти признаки имеют важное значение для раннего распознавания заболевания в амбулаторной дерматологической практике.

Аллергические дерматозы чаще отличались связью обострений с воздействием пищевых, бытовых, профессиональных или контактных аллергенов, а также наличием эритематозно-отёчных очагов, мокнутия, шелушения, сухости кожи и лихенификации. В отличие от чесотки, у пациентов с аллергическими дерматозами чаще наблюдался положительный эффект от антигистаминной и противовоспалительной терапии, а микроскопическое исследование соскоба кожи не выявляло клеща, яиц или экскрементов.

Таким образом, дифференциальная диагностика чесотки и аллергических дерматозов должна основываться на комплексной оценке клинических, анамнестических, эпидемиологических и лабораторно-инструментальных данных. Использование дерматоскопии и микроскопического исследования соскоба кожи на амбулаторном этапе позволяет повысить точность диагностики, избежать ошибочного лечения, своевременно назначить этиотропную терапию и предупредить распространение чесотки среди контактных лиц.

Список литературы:

1. World Health Organization. Scabies [Electronic resource]. Geneva: WHO, 2023.
2. World Health Organization. Scabies and other ectoparasites: epidemiology, burden and public health importance [Electronic resource]. Geneva: WHO, 2023.
3. Centers for Disease Control and Prevention. About Scabies [Electronic resource]. Atlanta: CDC, 2024.
4. Centers for Disease Control and Prevention. Symptoms of Scabies [Electronic resource]. Atlanta: CDC, 2024.
5. Salavastru C. M., Chosidow O., Boffa M. J., Janier M., Tiplica G. S. European guideline for the management of scabies // *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*. 2017. Vol. 31, № 8. P. 1248–1253.
6. Engelman D., Cantey P. T., Marks M., Solomon A. W., Chang A. Y., Chosidow O., Enbiale W., Engels D., Hay R. J., Hendrickx D., Hotez P. J., Kaldor J. M., Kama M., Mackenzie C. D., McCarthy J. S., Martin D. L., Mengistu B., Maurer T., Negussu N., Romani L., Sokana O., Steer A. C., Whitfeld M. J., Fuller L. C. The public health control of scabies: priorities for research and action // *The Lancet*. 2019. Vol. 394, № 10192. P. 81–92.
7. Thomas C., Coates S. J., Engelman D., Chosidow O., Chang A. Y. Ectoparasites: scabies // *Journal of the American Academy of Dermatology*. 2020. Vol. 82, № 3. P. 533–548.
8. Weidinger S., Novak N. Atopic dermatitis // *The Lancet*. 2016. Vol. 387, № 10023. P. 1109–1122.
9. Langan S. M., Irvine A. D., Weidinger S. Atopic dermatitis // *The Lancet*. 2020. Vol. 396, № 10247. P. 345–360.
10. Dupuy A., Dehen L., Bourrat E., Lacroix C., Benderdouche M., Dubertret L., Morel P., Feuilhade de Chauvin M., Petit A. Accuracy of standard dermoscopy for diagnosing scabies // *Journal of the American Academy of Dermatology*. 2007. Vol. 56, № 1. P. 53–62.

Для цитирования: Абдуллаев Д.М. Дифференциальная диагностика чесотки и аллергических дерматозов в амбулаторной дерматологической практике // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 139–144. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20036378>